

Др Борислав Галић,*
Доцент,
Депарتمان за правне науке,
Државни универзитет у Новом Пазару,
Република Србија

UDK: 502.1:316.48
UDK: 349.6

DOI: 10.5281/zenodo.17942899

НЕ(ОСТВАРИВАЊЕ) УСТАВОМ ЗАГАРАНТОВАНОГ ПРАВА НА ЗДРАВУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У ПЕРИОДУ ДРУШТВЕНИХ КОНФЛИКАТА**

Апстракт: Здрава животна средина је заштићена уставна категорија и предуслов за здравље, као основну људску вредност, коју устав такође штити. У периоду друштвених конфликта сва права, па и она најзначајнија, која се управо из тог разлога и гарантују уставом, па самим тим и право на заштиту здраве животне средине, се теже остварују. Наиме, друштвене кризе се одражавају на све аспекте друштвеног живота, а не само на она питања која су непосредни узроци и поводи и генератори конфликта. Посебан проблем сваког друштва је ситуација поларизације око најважнијих питања која се тичу свих грађана, а таква питања су еколошка питања, јер негативне последице загађења и штете учињене животној средини погађају све и немогуће их је избећи. Сама опасност у виду настанка штете, када су у питању фундаментална права, као што је уставно право на здраву животну средину, довољан су разлог за повећану позорност свих друштвених чинилаца. Најава опасности често изазива потенцијалне друштвене конфликте, као што је случај који се односи на налазишта руде литијума и различита гледишта која су се поводом тога појавила у Србији и додатно оптерећивају већ оптерећен политички и друштвени живот. Примена права у конфликтним ситуацијама је императив, јер у супротном случају решавање кризе се сели на ванинституционални терен, који са собом носи посебне ризике и продубљује и усложњава већ поларизоване позиције друштвених чинилаца.

Кључне речи: заштита животне средине, друштвени конфликт, примена закона, устав, решење кризе.

* galic.bora@gmail.com, ORCID ID 0009-0006-7704-8725.

** Рад био изложен на Међународној научној конференцији „Право и друштвени конфликти”, одржаној априла 2025. г. на Правном факултету Универзитета у Нишу.

1. Увод

Устав Републике Србије из 2006. године посебну пажњу у свом другом делу посвећује људским и мањинским правима и слободама, штитећи и гарантујући права која за сваког човека и грађанина представљају основне вредности, које су често, не само цивилизацијска тековина и стандард, који се односи на квалитетан и достојанствен живот, већ и предуслов за само постојање живота. Таква права су између осталих и право на здравствену заштиту¹ и право на здраву животну средину.² Историјска искуства нам говоре да су технолошки напредак и индустријске револуције довеле, не само у опасност, већ су и нанеле огромне штете животnoj средини, која се без озбиљних мера у погледу њене заштите и рекултивизације не може опоравити, о чему је на научном принципу први пут сачињен извештај Римског клуба,³ насловљен Границе раста (The Limits to Growth из 1972. г.), а без њеног опоравка и сам живот и постојање човека, као дела живог света на планети је доведен у питање, јер ово је „прва научна анализа која показује да је ниво индустријског развоја достигао граничне вредности при којима се загађења у животnoj средини више не могу апсорбовати тако да квалитет животне средине остане на истом нивоу“ (Дреновак-Ивановић, 2017: 20).

Остваривање овог права је усложњено прекограничним штетним деловањима других држава, чије се штетне активности одражавају на животну средину, не само у непосредном окружењу, на њеним територијама и територијама суседних држава, већ и често на планетарном нивоу. Управо из тог разлога здравом животном средином се баве многе међународне организације које покушавају да спрече настајање конфликта из ове области, али и решавају већ настале конфликте, доношењем бројних међународних декларација, конвенција, повеља, а еколошка питања су питања и билатералних односа, које заинтересоване државе настоје непосредним преговорима да реше, а у случају да до споразумног решења не успеју да дођу, спорна питања решавају и међународне арбитраже и специјализовани судови. „С друге стране, значај конвенција у којима се изричито предвиђају обавезе држава умањује се путем ублажавајућих формулација у самом тексту (нпр. „у мери којој је то могуће“) или се пак обавезујући карактер релативише тиме што изостаје акт ратификације од стране држава великог геопо-

¹ Устав Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 98/2006 и 115/2021, чл. 68.

² Устав Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 98/2006 и 115/2021, чл. 74.

³ Међународна невладина организација основана 1968. г. са „циљем продубљивања свести у вези са специфичностима друштвеног развоја у епохи научно технолошке еволуције“.

литичког утицаја“ (Прица, 2014: 298). Еколошка питања и заштита животне средине, као и ограничена природна богатства, су препознати као један од најважнијих проблема данашњице, који могу представљати потенцијалну опасност за настанак конфликта ширих, па и планетарних размера, али и конфликта и сукоба у разним областима, остављајући последице и по животну средину, нарочито ако су екстремни попут ратних дејстава, који се врло често и управо воде због ограничених природних ресурса. Управо из тог разлога приметан је повећан обим правне регулативе из ове области, како на глобалном нивоу, тако и у Републици Србији, а процена је да „скоро 1/3 (једна трећина) свих прописа Европске уније (ЕУ) се односе на регулацију односа везаних за животну средину“.⁴

2. Здрава животна средина као фундаментално људско право

Као и већина модерних устава и Устав Републике Србије прокламује и установљава право на здраву животну средину, предвиђајући да свако има право на здраву животну средину и на благовремено и потпуно обавештавање о њеном стању.⁵ Такође, прописује и да је свако дужан да је чува и побољшава.⁶

Ово уставно право, блиско је повезано са такође једним од најважнијих уставних права – правом на здравствену заштиту, које предвиђа да свако има право на заштиту свог физичког и психичког здравља.⁷ Знајући да је здравље категорија и вредност која има немерљив карактер и без чијег постојања је немогућ ни сам живот, а да здравог живота не може бити без здраве животне средине, остваривање ових уставних права би требало бити на листи приоритета у сваком друштву. И ако су ова права уставна категорија, која се детаљније регулишу и разрађују законима и подзаконским актима и ова права као и „друга људска права нису установљена једном за сва времена, већ су довољно флексибилна да реагују на нове изазове“ (Настић, 2011: 210).

Од најстаријих времена, па до данас, човек је као део живог света, имао интеракцију са животном средином, трудећи се да је стави у функцију остваривања својих интереса и циљева. У случајевима када се у односу на животну средину понашао тако да је грубо нарушавао природне

⁴ Поглавље 27 Животна средина, преузето 01.04.2025. <https://www.mei.gov.rs/srp/obuka/e-obuke/vodic-kroz-pregovore-srbije-i-evropske-unije/klasteri/klaster-4/poglavlje-27-zivotna-sredina/>.

⁵ Устав Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 98/2006 и 115/2021, чл. 74, ст.1

⁶ Устав Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 98/2006 и 115/2021, чл. 74, ст.3.

⁷ Устав Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 98/2006 и 115/2021, чл. 68, ст.1.

законе и вредности, доживљавао је опомене од стране природног окружења. Увидевши узрочно последичну везу између својих активности и нарушености стања у области животне средине, која је изазивала многе проблеме и код људи често доводила до болести и смрти, уочена је потреба да се правном регулативом покуша спречити овакво погубно деловање човека по цео екосистем, укључујући ту и самог човека, као неизоставног чиниоца. Пружајући правну заштиту појединим областима природне средине, пружа се у ствари и заштита здрављу људи од даљих негативних утицаја, те нимало не чуди што је у том смислу и закон којим су се регулисали активности и односи који су се тicali животне средине, у време индустријске револуције у 19. веку у Великој Британији, која је имала катастрофалне последице по животну средину и здравље становништва, насловљен као Закон о јавном здрављу (1848).⁸ Ипак, када је уочено да и поред свих прописаних мера у циљу заштите животне средине и здравља, је загађеност Темзе толика, да се у њој није могло регистровати присуство ни једног живог организма, усвојен је Закон о води (1871),⁹ којим се покушало поправити очајно стање ове реке. Након тога многе државе су донеле прописе, штитећи поједине области животне средине, прокламујући њену заштиту. Међутим, потребе индустријског развоја довеле су и до све већих прекограничних емисија и загађења, због чега се глобални покрети за људска права и многе организације и удружења грађана, као представници цивилног друштва, активно укључују у друштвени и политички живот, апострофирајући еколошку проблематику и заштиту животне средине као приоритетан цивилизацијски проблем.

То је исходovalo потребу за новим приступом, који подразумева свеобухватност, а не уређивање само појединих питања као што је то био случај до тада (вода, шуме, ваздух, биолошка разноврсност и др.), али и наднационално повезивање у оквиру ОУН (Организације уједињених нација – 1945), Савета Европе (1950) и ЕУ (Европске уније), као и активности на подизању нивоа свести код људи и схватању значаја ове проблематике и потешкоћа у вези остваривања овог права и неопходности ангажовања свих ресурса, јер се ова „права треће генерације могу означити и као права солидарности, која се од прве и друге генерације разликују по томе што њихово остваривање није условљено само позитивним, односно негативним дужностима, већ и понашањем сваког појединца” (Настих, 2011: 210). Констатована је и потреба да се фор-

⁸ Public Health Act, преузето 01.05.2025., <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/11-12/63/enacted>.

⁹ The Metropolis Water Act, преузето 01.05.2025., <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/34-35/113/enacted>.

мира нова грана права – Еколошко право, са својом посебном методологијом, циљевима и начелима, која би проучавала ову област. Један од првих закона који је уважио оваква схватања и свеобухватно регулисао животну средину је шведски Закон о заштити животне средине из 1969. године,¹⁰ који је послужио као модел и имао огроман утицај и на законодавство у Србији, јер је 1991. године Народна Скупштина Републике Србије усвојила закон под истим именом,¹¹ који је такође, по први пут код нас, системски и целовито уредио ову област, успоставивши основна начела и основе заштите животне средине, разрађујући и детаљније регулишући уставно право на здраву животну средину. И актуелни закон у Републици Србији који уређује ову област донет 2004. године, истог је назива и наставља са праксом претходног, третирајући заштиту животне средине на интегралан начин.¹²

Са развојем науке и технике прошириле су се и могућности прецизнијег мерења присуства загађујућих материја у природним вредностима, која су омогућила да се установи тачан обим загађења воде, земљишта, ваздуха и др., чему се озбиљно приступило, нарочито на међународном плану. Проблем рекултивизације се усложио, а Герет Хардин (Garret Hardin), професор биологије на Универзитету Калифорнија, Санта Барбара, један је од првих аутора који је указао на неке од фактора који на то утичу, а са којима се човечанство није сретало до тада, попут – повећања популације, која генерише много више одпада и додатно оптерећује животну средину, појаве нових хемикалија, које се не могу разградити, те нових материјала, за то доба, попут пластике и других материјала, за чије разлагање је потребно неколико стотина година и које не пружају такве могућности”.¹³ Табела¹⁴ у прилогу сликовито може представити број година и столећа потребних за разградњу појединих материја.

¹⁰ Svensk Författningssamling (The National Environmental Policy Act of 1969, as amended), преузето 01.05.2025, https://www.energy.gov/sites/prod/files/nepapub/nepa_documents/RedDont/Req-NEPA.pdf

¹¹ Закон о заштити животне средине, Сл.гласник РС бр. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 53/95.

¹² Закон о заштити животне средине, Сл.гласник РС, бр.135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон, 95/2018 - др. закон и 94/2024 - др. Закон,чл.1.

¹³ Хардинг Г.,(1968). The tragedy od the commons, преузето 08.05.2025, https://pages.mtu.edu/~asmayer/rural_sustain/governance/Hardin%201968.pdf

¹⁴ Cenex (2023).Zaštita životne sredine - Ekološki prioriteti svakog pojedinca, Преузето 01.05.2025, https://cenex.rs/novosti/novosti/zastita_zivotne_sredine_ekoloski_prioriteti_svakog_pojedinca

Но, без обзира на све уложене напоре да се животна средина заштити и да се на тај начин оствари и уставом загарантовано право на здраву животну средину, чини се да се може констатовати да се у остваривању овог права нису постигли жељени циљеви и резултати и да се више може говорити о неостваривању овог права, него обрнуто. У прилог оваквом закључку, можда најречитије говори резолуција Европског парламента из 2019. године,¹⁵ којом је проглашено ванредно стање у животној средини и области климатских промена. Ова резолуција „нема обавезујућу правну снагу али потврђује правац политике заштите животне средине и активности усмерених ка ублажавању последица климатских промена који је преточен у Зелени европски договор и Зелену агенду за Западни Балкан” (Дреновак-Ивановић, 2021: 226).

Грађанима не преостаје ништа друго него да активније узму учешће у доношењу одлука из области заштите животне средине и то непосредним ангажовањем и да заштиту својих интереса остварују у локалним заједницама у складу са Агендом 21,¹⁶ која је „дала најважнији допринос укључивањем локалне самоуправе у доношењу еколошких одлука и њихово повезивање на регионалном нивоу”¹⁷ и Агендом 2030,¹⁸ која се односи на период до 2030. г., а када је то неопходно и судским путем, те начин свог живота и животе својих породица прилагоде стању животне средине, водећи рачуна о свом здрављу, али и о здрављу других.

У парламентарним представничким демократијама приметно је присуство и велики раст и утицај тзв. зелених странака, али и поред њиховог ангажовања у законодавној и извршној власти, резултати по тзв. зелену агенду су све лошији, тако да су ове странке и покрети изгубили и кредибилитет и ексклузиву за ова политичка питања, јер данас се сви политички актери баве еколошким проблемима и постављају заштиту животне средине као приоритетно питање, а грађани због немогућно-

¹⁵ Резолуција Европског парламента о климатској и околној кризи (European Parliament resolution on the climate and environment emergency - Резолуција Европског парламента о климатској и еколошкој ванредној ситуацији) од 28.11.2019. г. (2019/2930(RSP)), објављен у Службеном листу Европске уније Ц 232/28, преузето 08.05.2025., EUR-Lex-52019IP0078(01)-HR-EUR-Lex.

¹⁶ Акциони план усвојен на Конференцији Уједињених нација, јуна 1992. г. у Рио де Жанеиру, намењен локалној и глобалној заједници у циљу испуњења циљева одрживог развоја.

¹⁷ Walshe N., Evaluating local Agenda 21, преузето 08.05.2025. https://www.researchgate.net/publication/298532118_Evaluating_local_agenda_21.

¹⁸ Акциони план усвојен 2015. године од стране Генералне скупштине Уједињених Нација у New York за период до 2030. г.

сти да институционално делују и заштите своја права, све више прибегавају ванинституционалним начинима изражавања мишљења, попут штрајкова, демонстрација, свих облика протеста да би заштитили свој паркић, реку, шуму, обрадиво пољопривредно земљиште и сл. или натерали власт да регулише питање депоније, повећаног присуства ПМ честица у ваздуху и др.

3. Однос права на заштиту животне средине и друштвених конфликта

Друштвени конфликти карактеришу све периоде људског постојања, а могу се окарактерисати као „борба између и унутар друштвене групе за остваривање интереса и вредности који су међусобно опречни” (Видојевић, 1993: 77). Однос права на заштиту животне средине и друштвених конфликта се може посматрати двојако. Из угла утицаја овог права и саме животне средине на друштвене конфликте и кризе, али и из угла утицаја поремећених друштвених односа и конфликта на остваривање овог уставом загарантованог права, за кога се може рећи да никада није било толико нормативно уређено и заштићено, али фактички угрожено, до те мере да се поставља питање његовог не (остваривања), те да је остваривање овог зајамченог права у обрнутој пропорцији са самом угроженошћу животне средине и степеном загађења.

Сами друштвени конфликти се могу посматрати и из угла њихове улоге у сваком друштву. Неки конфликти, са становишта интереса друштва у целини, могу бити непожељни и треба их предупредити и избегавати њихов настанак и ескалацију, али поједини конфликти се могу појавити и као неизбежни, и у одређеном тренутку, са становишта целокупног друштва, чак и пожељни, јер по њивом решавању, ако се са њима добро управља, остављају позитивне ефекте по све чиниоце. У сваком случају „присутни су у свим друштвима на свим степенима њиховог историјског развоја. Уколико је једно друштво више и оштрије поларизовано на различите друштвене групе према битним елементима њиховог друштвеног положаја и животних шанси, онда је утолико и већа његова потенцијална конфликтност” (Ђукић, 2018: 195). На конфликте у друштву утичу, како спољни, тако и унутрашњи узроци. Унутрашњи узроци су посебно опасни за свако друштво, јер за разлику од спољних, који по некада могу довести и до кохезије друштвених чинилаца, они производе још већу поларизацију и конфронтацију унутар самог друштва и отежавају остваривање заједничких интереса, а „хипотетички се могу издвојити четири скупа фактора који

на посредан начин битно доприносе настанку унутар друштвених конфликата. То су у првом реду: структурни, политички, економско социјални и културно перцептуални фактори” (Милашиновић, 2012: 134).

Ми живимо у времену када је екологија кључно политичко питање, а у зависности од успешности одговора на иста, зависи и опстанак целокупног живота на планети. Олдоз Хаксли (Aldous Huxley), енглески писац и есејиста у свом делу „Политика екологије: Питање опстанка” (The Politics of Ecology: The Question of Survival) поставио је питања: „Како људска раса намерава да преживи, и, ако је могуће, да пуно побољша интристички квалитет својих чланова? Да ли намеравамо да живимо на овој планети у симбиотичкој хармонији са нашом средином? Или би радије да будемо безобзирно глупи, па да живимо као паразити убице и самоубице који ће убити свог домаћина и тако уништити себе... Подређена политика опстанка, среће и личног испуњења требало би да заузме одузето место од моћи, националистичке идолатрије и трајне беде” (Хаксли, 1963: 6).

Многа друштва сусрећу се и са недостатком природних ресурса и енергената, као вредностима животне средине, што успорава њихов раст и доприноси заостајању у односу на друге, а истовремено се овакав њихов положај негативно одражава и на многа еколошка питања и ствара погодну атмосферу за нове конфликте, како унутар њих самих, тако и са другима, али исто тако због неадекватне и прекомерне експатације угрожавају се и права и интереси будућих генерација, те се тако ствара и међугенерациски конфликт. Интереси будућих генерација штите се концептом одрживог развоја. „Дугорочна пројекција концепта одрживог развоја подразумева стални економски раст, али такав који осим економске ефикасности и технолошког напретка, већег учешћа чистих технологија и иновативности целог друштва и друштвено одговорног понашања, обезбеђује смањење сиромаштва, дугорочно боље коришћење ресурса, унапређење здравствених услова и квалитета живота и смањење нивоа загађења на ниво који могу да издрже чиниоци животне средине, спречавање будућих загађења и очување биодиверзитета” (Мићовић, 2017: 743).

У неким од европских држава и од појединих светских званичника, често се могло чути мишљење да “није поштено да Русија располаже са толико природног богатства и да оно представља богатство свих, пре свега Европе, а не само једне државе, Русије”.¹⁹ Овакво схватање се односи и на Бајкалско језеро, у коме се према проценама, налази чак

¹⁹ РТ Балкан-информативни портал. Опсесија запада: распарчати Русију, преузето 05.05.2025, <https://rt.rs/opinion/milomir-stepic/32851-milomir-stepic-rusija-zapad/>.

петина светских резерви кристално чисте пијаће воде на планети, те се од званичника Европе и САД могу чути мишљења да „Русија мора да дели воду са свим државама света. Да је дели, а не продаје”.²⁰ Многи теоретичари и тренутни сукоб у Украјини, па и раније ратове, укључујући и оба светска рата, од којих је један и започео због неравномерног колонијализма и експлоатације природних ресурса колонијалних држава, повезују са природним добрима и жељом да се до њих домогне, па и путем рата, у ситуацији када више не постоје могућности да се до истих дође јефтиним откупом за сировинску базу, која се користи за далеко скупље и исплативије финалне производе. У том смислу је злогласни шеф пропаганде Хитлерове нацистичке Немачке, Јозеф Гебелс, 1941. године говорио „да ово није рат за трон или олтар, већ за жито, челик, угаљ и друге сировине. То је рат за богати сто немачког радника”.²¹ Слична ситуација је и са неопходном производном енергијом, која се користи у индустријске сврхе, а која је у прошлости била јефтина и није значајно утицала на финалну цену производа, као што је случај са индустријским гасом, нафтним прерађевинама и струјом, која данас заузима велики проценат у укупним производним трошковима и доприноси енормном повећању цена финалних производа и услуга.

Ратни сукоби као најекстремнији друштвени конфликти посебно погађају животну средину, као и сва људска права и њихову заштиту, па сходно томе и право на заштиту здраве животне средине. Можемо се овом приликом подсетити на погубне последице бацања атомске бомбе на Хирошиму и Нагасаки, а последице НАТО бомбардовања на овим просторима, којом приликом су коришћене и бомбе са веома штетним пуњењем, попут осиромашеног уранијума, још увек чекају потпуну и праву анализу. Оваква ситуација упућује да је „употребом осиромашеног урана у муницији, НАТО алијанса извршила екоцид и геноцид над цивилним становништвима његовим потомством, затрвала земљиште и воду за хиљаде наредних година и напала генетски код биљака, животиња и људи. НАТО је угрозио подручја са изворима незагађене воде. Многа станишта дивљих биљних и животињских врста трајно су разорена, а знатно нарушено и богатство предеоног диверзитета. Експлозијом граната или локалним пожарима као њиховом последицом, уништен је на многим местима шумски покривач” (Ђорђевић, 2005: 41-45). Од тада, до данас, „у Републици Србији, нажа-

²⁰ Борба-информативни портал. Опсеија запада распарчати Русију, преузето 06.05.2025., <https://borba.me/opsesija-zapada-rasparcati-rusiju/>.

²¹ Новости РС портал: Запад жели распад Русије и благо Сибира. преузето 06.05.2025., <https://www.novosti.rs/c/planeta/svet/1136573/zapad-zeli-raspad-rusije-bлаго-sibira-sta-znaci-ideja-dekompoziciji-najvece-slovenske-drzave>.

лост, још увек не постоји студија о морталитету становништва, који је последица НАТО бомбардовања, нити је наша држава утврдила и проценила штету причињену животной средини и здрављу људи” (Батавелић, Галић, 2014: 444). Парадокс је да су припадници НАТО снага, углавном из италијанског контингента, које су користиле ово забрањено и штетно оружје, а који су у својим државама, доказали узрочно-последичну везу између овог оружја и свог здравственог стања и болести које су добили, као и болести којима су погођена њихова касније рођена деца, у више од 180 случајева, правоснажним судским одлукама, успели да наплате и материјалну и нематеријалну штету, док жртве овог чина, грађани Србије, нису имале ту сатисфакцију.²²

Као посебан фактор који утиче на могућност настанка конфликта је и приметан тренд карактеристичан за целу планету, огроман јаз између богатих и сиромашних грађана. Оваква социјална подељеност погодује атмосфери конфликта и грађанских немира и експлозија социјалних незадовољстава. Друштвени статус и богатство, чак и у периоду индустријске револуције у 19. веку, када још увек није постојала прецизна технологија мерења нивоа загађења ваздуха, доводила је до тога да богати живе у срединама где је ваздух чистији и животна средина мање угрожена и оштећена, док је сиромашнији слој друштва морао више да трпи све последице загађења. „Познато је да су источни делови Њујорка, Лондона и Париза уочљиво сиромашнији од западних делова тих градова, што је недавно доведено у везу са стањем квалитета ваздуха. Истраживања показују да је у време индустријске револуције, када се уочавају нагли раст и развој анализираних градова, струјање ваздуха било такво да су доминантно ветрови дували са запада ка истоку, остављајући тиме чист ваздух у западним деловима градова који су постајали пожељнији за живот” (Heblich, Trew, Yanos, 2021: 1509).

Даљи развој капитализма је само погоршавао стање у области животне средине. Водећи немачки екосоцијалиста Рудолф Баро (Rudolf Bahro) је заступао тезу „да је капитализам кључни узрок проблема у заштити животне средине. Свет природе је опљачкан индустријализацијом, али ово је само последица капиталистичке потраге за профитом. Тако обележје капитализма није само класни сукоб, већ и уништење животне средине. Експлоатисане су како људски рад, тако и све природе, јер се третирају као економски ресурси” (Хејвуд, 2005: 299).

²² Жртве НАТО бомбардовања оболеле од канцера, траже одштету, преузето 17.06.2025., <https://www.politika.rs/scc/clanak/475614/zrtve-nato-bombardovanja-bolele-od-kancera-traze-odstetu>.

Штетна експлоатација ресурса по животну средину, довела је до оснаживања покрета „Зелених”, још у другој половини прошлог века, са прокламованим циљевима заштите природних вредности, али се поминути покрети са ове временске дистанце могу критички посматрати, пре свега са становишта њихових ефеката и резултата. Мада су присутна и критичка сагледавања и у погледу самих мотива за њихово оснивање и промоцију, од самог почетка, која наводе да су зелени настали „тек када су подручја у којима је становала буржоазија и њени услови живота били угрожени еколошким невољама које индустријализација носи са собом” (Енценсбергер, 1974: 166).

Друштвени конфликти у виду ратних сукоба су најдрастичнији облик конфликта, али и други конфликти у друштву, имајући у виду да се у тим околностима многи ресурси управо ангажују у циљу превазилажења истих, лоше утичу на све аспекте у одређеној средини, па и на животну средину и њену заштиту. Због тога је значајно да се оваква врста друштвених конфликта избегне или оконча стратегијом преговарања, а не продубљивањем и заоштравањем ставова. „Што је израженија међусобна зависност, то је већа вероватноћа, да се потисну ривалитети и да се оствари мирно превладавање интересних конфликта” (Јевтовић, Милашиновић, 2016: 534), а преговори су неопходни да би се помирили супротни интереси и предупредили или окончали друштвени конфликти. „Преговарање је, пре свега, вештина која се учи ... Неке од вештина које успешни преговарач поседује су: способност решавања проблема, добра припрема преговора, емоционална интелигенција, активно слушање, тимски рад, флексибилност, етичност, самосвест, самоконтрола” (Прањић, 2022: 2). Преговорима Република Србија жели да приступи Европској унији, чиме би се могућност ескалирања друштвених конфликта значајно смањила, а заштита животне средине подигла на већи ниво.

„Регион југоисточне Европе данас представља подручје пост конфликтне консолидације дубоких сложених унутрашњих промена у већини земаља, као и дефинисања места појединих држава и региона у целини у новој међународној констелацији. Повезивање са ЕУ и НАТО захтева предходно решавање регионалних проблема или бар смањивање бројних тензија, јер европске и евроатлантске структуре не желе преливање кризе из југоисточне Европе” (Батавељић, Никезић, 2012: 112). У том смислу Србија и води преговоре о приступању ЕУ, а једно од важних преговарачких поглавља које је отворено 2021. године је поглавље 27 – Животна средина, које је део Кластера 4 – Зелени договор и одржива повезаност. Прописи ЕУ који регулишу ову област су изузетно

обимни, што само показује значај који животна средина има, али исто тако може указивати и на лоше стање у овој сфери, које изискује потребу за толиком нормативном регулативом. У том контексту и Република Србија је приступила измени и доношењу бројних нормативних аката, а нека од њих су била предмет расправа, како на политичком, научном, тако и на нивоу шире друштвене заједнице, што је резултирало и бројним незадовољствима код огромног броја грађана, која су се у више наврата претворила и у протесте, демонстрације, па и отворене физичке сукобе, подижући степен друштвених конфликта до тог нивоа, који онемогућава нормално функционисање целокупног друштва и државе.²³ Релативан успех ових активности цивилног друштва и грађана, који су били усмерени на заштиту еколошких вредности, несумњиво се одразио и на многе друге области, па су грађани и у другим сферама применили сличан вид исказивања своје воље и незадовољства, а све је то довело до нових подела у друштву и још веће поларизације и конфликта, који имају за последицу немогућност нормализације функционисања свих институција у друштву у свим областима – од републичких, до локалних, преко образовних, правосудних и др.

У таквој атмосфери друштвених конфликта трпе сви грађани и све области, а остваривање свих људских права, па и оних уставом загарантованих (попут права на образовање, права на рад и др.) је отежано. Као резултат таквог друштвеног конфликта је уследила и оставка Владе,²⁴ која је произвела последице и на законодавно тело и законодавне процедуре, те су многи закони из области животне средине чекали да буду предложени од овлашћеног предлагача (Владе), а недоношењем ових прописа, директно се утиче на неадекватан третман животне средине и неостваривање овог уставног права које гарантује њену заштиту, али и других уставних права, као и на преговоре о приступању Европској унији и обавезама који из њих проистичу, а тичу се и поглавља 27, које се односи на животну средину.

Имајући у виду историјско искуство, Србија има богату традицију друштвених конфликта (ратова, револуција, етничких, верских, идеолошких, синдикалних и др.) и њихово решење често је било повод за настанак неких нових конфликта.

²³ Резултат тога је да је Влада Србије 2022. г. стопирала пројекат „Јадар” укидањем Просторног плана Лознице, који је предвиђао рудник, као и све дозволе и уредбе у вези са компанијом „Рио Тинто”, али је након одлуке Уставног суда (ИУо 39/2022) који је 2024. г., ову одлуку Владе прогласио неуставном, Влада поново усвојила нову уредбу (05 бр. 110-6672/2024 од 16. јула 2024. год.) којом се омогућава наставак поменутог пројекта.

²⁴ Премијер је неопозиву оставку поднео 28.01.2024. г., а Народна скупштина исту констатовала 19.03.2024. г., а нову (актуелну) Владу изабрала 16.04.2025. г.

Интересантан случај у региону, вредан помена, а у вези друштвених конфликта и заштите животне средине, односи се на одлагање радио-активног отпада из Нуклеарне електране „Кршко”, који Република Хрватска планира да складишти на Трговској гори, на локацији Черкезовац у општини Двор, на самој граници са Босном и Херцеговином, односно Републиком Српском, у непосредној близини реке Уне, као заштићеног подручја, што је изазвало реакције становништва и на једној и на другој обали поменуте реке, као и љубитеља природе и еколошких активиста и из других крајева, у виду масовних протеста, али и званичне реакције Републике Српске, која настоји да научним аргументима утиче на дислокацију поменутог складишта. (фус нота Черкезовац није погодна локација за одлагање нуклеарног отпада РТРС).²⁵ Ови конфликти додатно су оптеретили већ сложену политичку ситуацију на поменутиим просторима, на којима су још свеже последице ратних сукоба 90-их година.

Ако неки од друштвених конфликта има потенцијал да се превазиђе на општеприхватљив начин, онда је то сигурно питање заштите животне средине, јер њеном угроженошћу су погођени сви делови друштва и друштвене групе, које у другим областима имају супротстављене интересе, али у области животне средине су сви свесни да уколико не буду кооперативни и радили на испуњењу заједничких циљева, који се односе на одрживи развој и очување животне средине и за садашње и за будуће генерације, биће нарушено здравље становништва, као и очување природних ресурса, привреда неће бити конкурентна, а тиме и квалитет живота лошији. На жалост, или на срећу, унутрашњи сукоби у Србији, као и у њеном непосредном окружењу, због величине и индустријске (не)развијености, не утичу у великом проценту на климатске промене на глобалном нивоу, које такође изискују кохезиони приступ, само у овом случају на планетарном нивоу и уколико се не нађу адекватна решења за глобално загревање и смањење гасова са ефектом стаклене баште, цела планета ће бити још више угрожена, него што је данас, а становништву Србије и окружења, неће бити никаква утеха уколико превазиђе друштвене конфликте и на најбољи могући начин се односи према животној средини, јер и у том случају због глобалних проблема сусрешће се са неостваривањем уставом загарантованог права на здраву животну средину.

Осим историје друштвених конфликта, постоје и сарадња и солидарност између интересима супротстављених појединаца и група, захва-

²⁵ Черкезовац није погодна локација за одлагање нуклеарног отпада РТРС, преузето 17.06.2025. <https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=578151>.

љујући којима је историјски гледано, људски род и опстао, а „на основу антрополошких истраживања се може тврдити како је за опстанак људског рода сарадња најфундаменталнија људска особина, која је универзалнија од конфликта и рата, будући да нема људске групе која није развила неки облик кооперације, док је сукоб у виду ратова непознат у неким „примитивним” друштвима” (Голубовић, 1973: 54), а питање здраве животне средине је баш таквог карактера, који изискује такав приступ, као једини могућ, уколико се желе постићи одговарајући резултати, што оставља разлоге за евентуално умерени оптимизам. Неки теоретичари имају опречан став и сматрају да „сва досадашња еколошка сазнања савременог човечанства могу бити сведена у једну реченицу, а она гласи – да је будућност цивилизације дефинитивно неизвесна. Они који су песимистичнији у односу на овај став, рећи ће да је будућност катастрофична” (Ензенсбергер, 1974: 166).

4. Закључак

Право на здраву животну средину свакако спада у једно од најзначајнијих људских права и његово остваривање се сусреће са многим потешкоћама, тако да се оправдано може поставити питање да ли се ово право, осим што је нормативно прокламовано, а код нас и уставом гарантовано, и у пракси остварује на начин који задовољава потребе савременог човека, за очувањем и побољшањем већ нарушене животне средине и остављањем животне средине у таквом стању, да и будуће генерације могу остварити задовољавајући квалитет живота.

Проблем животне средине одавно је постао глобални, планетарни проблем и превазилази националне границе и капацитете државе, да у потпуности самостално утичу на решавање питања из ове области, али то никако не ослобађа државе обавеза да предузимају све мере у оквиру својих могућности у циљу заштите животне средине и остваривања права која су грађанима гарантована.

Ово уставно право спада у тзв. „трећу генерацију људских права”, које је од свих права највише нормативно уређено, а стовремено и највише угрожено, а самим тим нарушено је још једно уставом загарантовано право – право на заштиту здравља, јер без здраве животне средине не може бити ни здравља, а самим тим ни живота.

Управо због свог значаја, заштита животне средине представља узрок конфликта у друштву, јер поједина друштва тешко остварују баланс између индустријског развоја и очувања природних вредности, која су неопходна и садашњој, али и будућим генерацијама. Истовремено, у

периоду друштвених конфликта, поготово оних најдрастичнијих, попут ратних, долази до огромне штете по животну средину, а у таквој атмосфери се сва права, па и она најважнија, која се штите најважнијим правним актима, теже остварују или не остварују. Због тога је примена права императив, јер се на тај начи избегава решавање друштвених конфликта на ванинституционалном терену, који представља посебан ризик и може довести до још већих поларизација и конфликта.

Без обзира на све супротстављене интересе, који доводе до конфликта, како унутар једног друштва, тако и између различитих држава, један интерес је свима заједнички и императив је опстанка свих, како колективно, тако и појединачно, а то је заштита животне средине, као предуслов опстанка на планети свих живих организама, укључујући и човека, те је за очекивати да ће активности на очувању животне средине ипак у будућности дати очекиване резултате, иако у прошлости то није био случај.

Литература

Батавељић Д., Галић Б. (2014). НАТО бомбардовање СРЈ и његов утицај на кршење еколошких права грађана Републике Србије. Правни живот. Удружење правника Србије, књига 571, бр. 9. 431-452.

Батавељић Д., Никезић С. (2012). Правни и ванправни приступ решавања друштвеног конфликта. Зборник радова. Клуб интелектуалаца 123 и Европски дефентологија центар. 101-114.

Видојевић З. (1993). Друштвени сукоби од класних до ратних. Београд: Радничка штампа

Голубовић З. (1973). Човек и његов свет у антрополошкој перспективи. Београд: Просвета

Дреновак-Ивановић М. (2021). Утицај ревидиране методологије проширења ЕУ на правни капацитет Србије за зелену транзицију. Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Републике Србије. Економски факултет Универзитета у Крагујевцу. 217-234.

Дреновак-Ивановић М. (2017). Еколошко право Европске Уније-начела и карактеристике посебних управних поступака. Београд: Правни факултет, Центар за издаваштво и информисање

Ђорђевић М. (2005). Последице НАТО бомбардовања на биодиверзитет Заједнице Србије и Црне Горе. Часопис „Ekologika”, бр. 45. Друштво за ширење и примену науке и праксе у заштити животне средине Србије

и Црне Горе. Београд. 41-45.

Ђукић С. (2018). Узроци друштвених конфликта и управљање конфликтима у условима кризе. Војно дело. 70 (3). 193-207.

Енценсбергер Х. (1974). Критика политичке екологије, Марксизам у свету. Књига бр. 9

Јевтовић З., Милашиновић С. (2008). Друштвени конфликти и медијска конструкција. Култура полиса: часопис за неговање демократске политичке културе. Бр. 8/9/10. 517-545.

Милашиновић Р., Путник Н. (2012). Теорије конфликта. Београд: Факултет безбедности

Мићовић М. (2017). Одрживи развој у функцији унапређења квалитета еколошке безбедности. *Ekologica*. Бр.87 XXIV. 741-744.

Настих М. (2011). Уставно регулисање права на здраву животну средину. Екологија и право: тематски зборник. Ниш. 209-223.

Прањић П. (2023). Стратегије преговарања. Завршни рад. *Effectus* велеучилиште

Прица М. (2014). О појму и правном карактеру одрживог развоја: да ли постоји еколошко право? Зборник радова Правног факултета у Нишу. 67. 291-318.

Huxley A. (1963). Политика екологије: Питање опстанка (The politics of ecology: The questions of survival). The center for the study of democratic institutions of Santa Barbara

Heblich S., Trew A., Yanos Z. (2021). East-Side Story: Historical Pollution and Persistent Neighborhood Sorting. *Journal of Political Economy*. 1508-1552.

Хејвуд Е. (2005). Политичке идеологије. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства

Прописи

Устав Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 98/2006 и 115/2021.

Закон о заштити животне средине, Сл. гласник РС, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 94/2024 – др. закон

Закон о заштити животне средине, Сл. гласник РС, бр. 66/1991, 83/1992, 53/1993, 67/1993, 48/1994 и 53/1995.

The Metropolis Water Act, преузето 01.05.2025., <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/34-35/113/enacted>

The Public Health Act UK, преузето 01.05.2025., <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/11-12/63/enacted>

Svensk Författningssamling (The National Environmental Policy Act of 1969, as amended), преузето 01.05.2025, https://www.energy.gov/sites/prod/files/непаруб/непа_documents/RedDont/Req-NEPA.pdf

Електронски извори

Хардинг Г. (1968). The tragedy of the commons, преузето 08.05.2025. https://pages.mtu.edu/~asmayer/rural_sustain/governance/Hardin%201968.pdf

Ministarstvo za evropske integracije (n.d). Поглавље 27 Животна средина, преузето 01.04.2025. <https://www.mei.gov.rs/srp/obuka/e-obuke/vodic-kroz-pregovore-srbije-i-evropske-unije/klasteri/klaster-4/poglavlje-27-zivotna-sredina/>

Politika (2021). Жртве НАТО бомбардовања оболеле од канцера, траже одштету, преузето 17.06.2025., <https://www.politika.rs/scc/clanak/475614/zrtve-nato-bombardovanja-bolele-od-kancera-traze-odstetu>

РТ Балкан-информативни портал (2023). Опсесија запада:распарчати Русију, преузето 05.05.2025, <https://rt.rs/opinion/milomir-stepic/32851-milomir-stepic-rusija-zapad/>

Радио телевизија Републике Српске (2024). Черкезовац није погодна локација за одлагање нуклеарног отпада РТРС, преузето 17.06.2025. <https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=578151>

Walshe N., Evaluating local Agenda 21, преузето 08.05.2025. https://www.researchgate.net/publication/298532118_Evaluating_local_agenda_21

Cenex. (2023). Zaštita životne sredine – Ekološki prioriteti svakog pojedinca, преузето 01.05.2025, https://cenex.rs/novosti/novosti/zastita_zivotne_sredine_ekoloski_prioriteti_svakog_pojedinca

Doc. Borislav Galić, LL.D.,
Assistant Professor,
Department of Legal Sciences,
State University in Novi Pazar,
Republic of Serbia

**(NON)EXERCISING THE CONSTITUTIONALLY GUARANTEED RIGHT TO A
HEALTHY ENVIRONMENT IN PERIODS OF SOCIAL CONFLICTS**

Summary

The protection of the right to a healthy environment, which is established by the Constitution of the Republic of Serbia (2006), indisputably indicates that it is one of the most important human rights and a condition for exercising another fundamental human right, the right to health protection. In polarized societies, which are prone to the emergence of social conflicts, the environment is often the reason for the confrontation of opposed interest groups which are unable to find an adequate relationship between the optimal model of industrial development, as an aspiration, and the adequate way of preserving the environment, as the imperative of survival. When a conflict already occurs, all rights, including those guaranteed by the constitution, are more difficult to exercise. We bear witness that the environment has never been more endangered, and that it is no longer able to regenerate itself without intervention, for which reason there is a huge amount of legal regulations in this area. The regulations should ensure that social conflicts do not have a detrimental effect on the environment and that conflicts are resolved within the legal system rather than outside of institutions, which poses a risk per se.

Keywords: *environmental protection, social conflict, application of law, constitution, crisis resolution.*